

ZAMONAVIY OTMLAR INKLYUZIV TA'LIMIDA METODIK YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIYALAR

Najmutdinova Gulnoza Bahtiyarovna

TDPU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093994>

Annotatsiya. Maqolada aks ettiruvchi fikrlash kasbiy vazifalarni hal qilish, o'quvchilar bilan muloqotni kuchaytirish va konstruktiv o'z-o'zini tahlil qilishning asosiy komponenti sifatida belgilanadi. O'qituvchilar ta'limida aks ettiruvchi mexanizmlarni integratsiyalashgan holda, tadqiqot o'qitish amaliyotini zamonaviy ta'lim konsepsiyalari bilan uyg'unlashtirish, muntazam bajarishdan ko'proq tahliliy, loyihaga asoslangan va tadqiqotga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvga o'tishni ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: *refleksiv pedagogika, pedagogik refleksiya, kasbiy rivojlanish, pedagogik tafakkur, refleksiv ko'nikmalar*

Abstract. *The article considers reflective thinking as a key component of solving professional problems, producing dialogue with students, and constructive self-analysis. The integration of reflective mechanisms in teacher education, combining research practices with modern educational debates, aims to ensure that learning from regular production to pedagogical production is more experienced than from production.*

Keywords: *reflective pedagogy, pedagogical reflection, professional education, pedagogical thinking, reflexive development*

Аннотация: *В статье рассматривается рефлексивное мышление как ключевой компонент решения профессиональных задач, построения диалога со студентами и конструктивного самоанализа. Благодаря интеграции рефлексивных механизмов в педагогическое образование практика проведения исследований приводится в соответствие с современными образовательными дискурсами, стремясь обеспечить, чтобы обучение в ходе рутинного производства стало более экспериментальным в педагогическом производстве.*

Ключевые слова: *рефлексивная педагогика, педагогическая рефлексия, профессиональное образование, педагогическое мышление, рефлексивное развитие.*

Zamonaviy pedagogik OTMLarda pedagogik dunyoqarash kengligini va o'zgaruvchi pedagogik jarayonda bilimlarni erkin uzatish, turli fan ma'lumotlaridan tizimli foydalanishni ta'minlaydigan fundamental ilmiy manbani yaratish kerak. Shuning uchun bo'lajak o'qituvchiga refleksiv ko'nikmalarni egallashda yordam beradigan metod va texnologiyalarning alohida tizimi zarur.

Refleksiv-pedagogik tayyorgarlik o'quv faoliyatidan kasbiyga faoliyatga o'tish bilan amalga oshirilishi kerak, ya'ni pedagogik faoliyatga nisbatan shaxsiy qarashlarning o'zgarishi kuzatiladi. Bunda ijtimoiy ongning barcha boshqa shakllaridan farqli ravishda kompleks ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lgan san'at vositalari yordam ko'rsatishi mumkin. Bularning barchasi birgalikda shaxsni yaxlit rivojlantirishda muhim asos hisoblanadi [1].

E.T.Ardashirova ilmiy izlanishlarida oliy maktab mutaxassisini tayyorlash vositasi sifatida foydalanishning ilmiy konsepsiyasi yuzaga kelgan bo'lib, pedagog va talabalarning ma'naviyat va madaniyatini shakllantirish muammosini alohida ahamiyatga ega, deb hisoblaydi [1; 12-b.].

Talabalarni tayyorlashni takomillashtirish, ta'lim jarayonini tashkil etishning eng optimal yo'llarini izlash mazkur jarayonga chuqurroq refleksiv mexanizmni joriy etishni talab etadi. Ta'limning zamonaviy konsepsiyalari hozirgi vaqtda qanday o'qituvchini tayyorlashimiz kerakligini belgilab berdi. Joylarda muqobil konsepsiyalarni keng muhokama qilish natijasida biz bugun pedagogika fanidan nimani kutayotganligimiz, bugungi yangilanayotgan maktabga, OTMga qanday istiqbolli g'oyalar va aniq texnologiyalar kerakligini to'liq ma'noda tushunishga yordam berdi.

Refleksiv ko'nikmalarni o'rganish, refleksiv mexanizmni faollashtirish, mutaxassisga kasbiy tayyorgarlik davomida ijodiy, amaliy va kasbiy tafakkur hamda muloqotda tushunish jarayonlarini optimallashtirishga imkon beradi. [3].

Pedagoglarning refleksiya muammosiga o'sib boruvchi qiziqishlari mazkur muammoga turlicha yondashuvlar, zamonaviy ta'lim va tarbiyaning jumladan, kasbiy pedagogik ta'limning turli konsepsiyalarida refleksiyani amalga oshirish to'g'risida fikr yuritishga imkon beradi. Refleksiv ko'nikmalar xususiyati refleksiv mexanizmning predmetli va shaxsiy kabi darajalarni tashkil etadi. Predmetli daraja harakatlar, obrazini nazarda tutsa, shaxsiy daraja ijtimoiy-psixologik sohani, psixologiyada oliy daraja sifatida ajratiladi. Real holatda "refleksiv ko'nikmalarning oliy darajasini egallash faqatgina quyi darajalarni egallashda amalga oshiriladi, shu bilan birga oliy darajaga erishish avvalgiga nisbatan yuqori natijalarni ta'minlaydi" [3].

Refleksiya tushunchasi so'nggi vaqtlarda professional pedagogik muhokamalarda ko'proq qo'llanilmoqda. Refleksiya tushunchasidan foydalanishdagi o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini tahlil qilish, o'z-o'zini bilish, mulohaza yuritish, o'z harakatlarini o'ylash va b.q. kabi ma'nolar ko'lami ancha keng.

Shundan kelib chiqqan holda, refleksiv ko'nikmalarning shakllanishida shaxsiy sifatlar bilan bir qatorda, hosil bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar asosiy rol o'ynaydi. Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib pedagogik refleksiyaning tashkiliy tuzilmasini ishlab chiqdik (1.2- rasmga qarang):

1.2-rasm. Pedagogik refleksiyaning tashkiliy tuzilmasi

Demak, pedagogik refleksiya o'qituvchining butun hayoti davomida shakllanib, rivojlanib boradi va uni faoliyat turi yoki fan tarmog'i bo'yicha chegaralab bo'lmaydi. Har qanday refleksiv

ko'nikmalarning shakllanishiga ma'lum bir vaqt davomida to'plangan bilim va malakalar zamin yaratadi.

Pedagogikada refleksiya sub'ektning o'z faoliyatini hosil qilishni anglash fikriy-faoliyatli yoki hissiy jarayoni ham hisoblash mumkin. U insonga olinadigan natijalarni ifodalashga, kelgusi ishlarni avvaldan belgilashga, o'z faoliyatini korreksiyalashga yordam beradi. Refleksiya insonning o'z faoliyatini anglash va bilish qobiliyati namoyon bo'ladigan keng doiradagi hodisalarni ajratishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ardashirova E.G. Osnovi kulturi i etiki uchitelya. – M.: Prosvechenie, 1997. – 231s.
2. Banova Yu.I. Issledovanie vliyaniya osobennostey refleksivnogo mexanizma na uspehnost professionalnoy podgotovki sovremennogo spetsialista.: Avtoref. dis. ... kand. psixol. nauk. – SPb., 1998. –20 s
3. Slastyonin V.A., Podymova L.S. Pedagogika: Innovatsionnaya deyatelnost. – M.: izd-vo «Magistr», 1997. – 224 s.